

Social Representations of Autism Among Mothers and Educators of Autistic Children

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18138702>

Azzeddine Charki

charkiazzeddine@gmail.com

Hassan II University, Casablanca, Morocco

Received: 09/11/2025

Hassan El Allami

h.hassanallami@gmail.com

Mohammed V University, Rabat, Morocco

Published: 31/12/2025

Abstract

The present study aims to examine the social representations of autism among mothers and educators of children with autism, in a context where autism remains a complex and difficult-to-define phenomenon due to the diversity of its manifestations and the challenges associated with its management. The study is framed within the structural approach to social representations, particularly the theory of the central core. The sample consisted of 94 participants, including 66 educators and 28 mothers of children with autism. Data were collected and analyzed using the free association and hierarchical evocation methods, with the assistance of EVOC software. The results indicate that the representations of mothers and educators share a common core centered on "isolation" and "hyperactivity," yet they differ significantly in their peripheral elements. Mothers' representations reflect more emotional and relational experiences, whereas educators' representations are more associated with practical and observable aspects, highlighting the concrete challenges related to their professional role. These differences underscore the influence of context and the specific functions of each group on the construction of their respective perceptions of autism.

Keywords: autism, central core, social representations

Les Représentations Sociales de l'Autisme chez Les mères et Les Éducatrices d'Enfants Autistes

Azzeddine Charki

charkiazzeddine@gmail.com

Université Hassan II, Casablanca, Maroc

Reçu: 09/11/2025

Hassan El Allami

h.hassanallami@gmail.com

Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Publié: 31/12/2025

Résumé

La présente étude vise à examiner les représentations sociales de l'autisme chez les mères et les éducatrices d'enfants autistes dans un contexte où l'autisme reste complexe et difficile à définir, en raison de la diversité de ses manifestations et des défis liés à sa prise en charge. Elle s'inscrit dans le cadre de l'approche structurale des représentations sociales notamment de la théorie du noyau central. L'échantillon se compose de 94 participantes, dont 66 éducatrices et 28 mères d'enfants autistes. Les données sont recueillies et analysées à l'aide des méthodes d'association libre et d'évocation hiérarchisée (logiciel EVOC). Les résultats montrent que les représentations des mères et des éducatrices partagent une base commune s'articulant autour d'"isolement" et d'"hyperactivité", mais elles se distinguent, de manière significative, au niveau des éléments périphériques. Les représentations des mères reflètent davantage des expériences émotionnelles et relationnelles, tandis que celles des éducatrices se sont plus associées à des aspects pratiques et observables, en soulignant les défis concrets liés à l'exercice de leur rôle professionnel. Ces différences témoignent de l'influence des contextes et des fonctions propres à chaque groupe sur la construction de leurs perceptions respectives de l'autisme.

Mots-clés: autisme, noyau central, représentations sociales

Introduction

Aujourd'hui, l'autisme est reconnu par les institutions internationales de santé comme un trouble du spectre de l'autisme (e.g., American Psychiatric Association [APA], 2013; World Health Organization [WHO], 2019). Ce trouble se présente sous la forme d'un continuum, avec des symptômes cliniques qui varient du léger au sévère (Lord et al., 2018). L'autisme¹³ constitue une condition neurodéveloppementale complexe caractérisée par des altérations de la communication sociale et par un pattern restreint d'intérêts et de comportements répétitifs et stéréotypés (APA, 2013). Historiquement, le terme autisme a été introduit par Eugen Bleuler en 1911 pour décrire certains symptômes observés chez des patients schizophrènes notamment l'isolement social et le repli sur soi. Néanmoins, la définition scientifique de l'autisme ne s'opérationnalise véritablement qu'à partir des années 1940. Léo Kanner (1943) le décrit alors comme un "trouble du contact affectif", tandis que Hans Asperger (1944) parle de "psychopathie autistique". Par la suite, l'autisme est officiellement reconnu dans le *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-III) en 1980, où il est classé parmi les troubles envahissants du développement. Depuis lors, il est devenu un objet d'étude interdisciplinaire mobilisant divers champs tels que la génétique, la psychiatrie, les neurosciences et les sciences psychologiques. Cet intérêt à la question de l'autisme n'attire pas uniquement l'attention des scientifiques, mais également celle des non-spécialistes et des gens ordinaires. À ce titre, l'autisme s'est progressivement imposé comme un enjeu d'échange et de réflexion sociale, traversant les discours médiatiques, les réseaux sociaux, les espaces publics, les journaux publiques ou scientifiques, etc. Il tend à être appréhendé à travers des connaissances issues du sens commun, élaborées dans le cadre de la vie quotidienne. Ces connaissances prennent la forme de pensées, d'images mentales et de perceptions partagées, relevant d'un champ plus vaste que Serge Moscovici (1961) a défini comme celui des "représentations sociales". Celles-ci constituent des savoirs socialement construits par les individus pour comprendre et interpréter la réalité (Charki, 2020) même celle de l'autisme. Ces constructions mentales fonctionnent comme des repères cognitifs et pratiques orientant la compréhension et l'action des personnes (qu'il s'agisse des parents, des éducateurs ou, plus largement, des membres ordinaires de la société) à l'égard de cette réalité (Abric, 2003). Les représentations sociales peuvent être définies comme des grilles de lecture de la réalité (Moliner, 1993) qui encadrent et orientent les relations, les communications sociales et, plus largement, les interactions entre individus (Jodelet, 2003; Abric, 2003). Elles influencent également les comportements sociaux à l'égard des objets sociaux, tels que l'autisme ou les personnes avec autisme. Ainsi, l'autisme tend à devenir un objet de connaissance sociale, c'est-à-dire un schéma mental collectivement construit, profondément ancré dans la pensée et la culture communes. Ce schéma constitue une référence symbolique et cognitive mobilisée par les individus et les groupes sociaux pour interpréter, expliquer et réguler leurs interactions et leurs expériences avec les personnes ayant un autisme. À ce niveau, l'autisme constitue un objet d'étude particulièrement pertinent pour les sciences humaines. Leur prévalence connaît aujourd'hui une augmentation significative, touchant entre 1 et 2 % de la population mondiale (WHO, 2019). Cette évolution souligne la nécessité d'une réflexion approfondie sur les processus de perception, de représentation et de conceptualisation de l'autisme, qui influencent directement les dynamiques sociales et les

¹³ Dans cette étude, nous privilégierons l'usage du terme "autisme" plutôt que de l'acronyme "trouble du spectre de l'autisme", ce dernier étant surtout employé dans le cadre médical et par les professionnels de santé. Le terme "autisme", en revanche, est plus couramment compris par le grand public. Il peut également revêtir une dimension identitaire pour les personnes concernées et souvent considéré comme moins stigmatisant que l'expression "trouble du spectre de l'autisme", qui insiste davantage sur l'aspect déficitaire ou pathologique (Bottema-Beutel et al., 2021).

conditions d'inclusion des personnes concernées (Dachez et al., 2016). L'étude des représentations sociales de l'autisme s'impose ainsi comme une voie de recherche essentielle en psychologie sociale, dans la mesure où elle permet d'identifier les facteurs qui favorisent ou freinent la participation et l'intégration sociales des personnes autistes dans leurs environnements sociaux. Dans ce cadre, la présente étude s'inscrit dans le cadre de la théorie du noyau central et s'attache à examiner les représentations sociales de l'autisme chez des individus entretenant une proximité relationnelle et interactionnelle avec des personnes présentant un autisme et inclusifs dans leurs environnements familiaux, éducatif ou scolaire. Plus précisément, elle vise à identifier et à analyser la structure et l'organisation de ces représentations au sein de deux catégories d'actrices : d'une part, les mères d'enfants autistes et, d'autre part, les éducatrices intervenant auprès de ces dernières dans le contexte professionnel. Dans cette optique, l'étude poursuit trois objectifs spécifiques: i) explorer les représentations sociales de l'autisme au sein de chacun des deux groupes, ii) identifier leur structure en distinguant les éléments centraux et périphériques conformément au modèle structural des représentations sociales, et enfin iii) comparer ces représentations afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui caractérisent la manière dont l'autisme est perçu et conceptualisé par les mères et les éducatrices.

Méthode et matériel

Population

La population de l'étude est composée de 94 participants, répartis entre éducatrices (n = 66; 70 %) et mères d'enfants avec autisme (n = 28; 30 %). Les mères sont directement concernées par la prise en charge de leurs enfants autistes, tandis que les éducatrices sont des professionnelles spécialisées dans l'accompagnement et la rééducation de ces enfants au sein d'institutions dédiées à leur intégration sociale et éducative. Ces structures sont principalement des associations situées à Fès, parmi lesquelles figurent *Assabah*, *Miroir*, *Sarkha*, ainsi qu'une association œuvrant pour les troubles du développement et de l'apprentissage.

Procédure d'enquête

Cette étude repose sur une approche exploratoire visant à examiner les représentations sociales de l'autisme. La collecte et l'analyse des données ont été menées à l'aide de la méthode d'association libre et d'évocation hiérarchisée, conformément au cadre théorique proposé par Abric (2003). L'analyse des évocations a été effectuée à l'aide du logiciel EVOC (Vergès, 1992), afin de mettre en évidence la structure et l'organisation des représentations sociales des participants. Concrètement, les participantes (des éducatrices spécialisées et des mères d'enfants autistes) ont été invitées à réagir au mot inducteur "autisme التوحد" en produisant spontanément cinq mots ou expressions qui leur venaient immédiatement à l'esprit. Cette procédure s'est déroulée en deux étapes distinctes : *une première phase d'association libre*, au cours de laquelle les participants ont exprimé sans contrainte les éléments évoqués, suivie *d'une seconde phase de hiérarchisation*, où ils ont été amenés à classer ces éléments selon leur importance subjective (Voir Abric, 2003).

Une fois les données recueillies, les productions lexicales ont été soumises à une analyse via le logiciel EVOC (version 2000), afin d'extraire les éléments saillants des représentations sociales. Dans le cadre de cette étude, il convient de souligner que les données ont été initialement recueillies en langue arabe, puis traduites en français afin de permettre leur analyse. Avant leur intégration dans le logiciel EVOC, un traitement et une organisation préalables des données ont été effectués en deux étapes. *La première étape* a consisté à

regrouper les éléments présentant une similarité sémantique sous une même formulation. *La seconde étape* a porté sur l'enregistrement, dans le logiciel Excel, des mots et des expressions produites par chaque participant, tout en respectant l'ordre d'importance indiqué dans leurs réponses. Ainsi, la première colonne a été réservée aux expressions jugées les plus significatives, tandis que les colonnes suivantes ont accueilli celles considérées comme d'importance moindre (El Allami, 2024).

Résultats

Le tableau (1) met en lumière des divergences significatives dans les représentations de l'autisme entre les éducatrices et les mères d'enfants autistes. Les termes répertoriés dans la case n°1, constituant le noyau central des représentations des mères des enfants autistes, s'articulent principalement autour de trois éléments clés : *isolement* (25,34), *hyperactivité* (20) et *absence de communication* (18). En revanche, les éléments de la case n°2, correspondant au noyau central des représentations des éducatrices des enfants autistes, reflètent une vision plus large et diversifiée, comprenant notamment : *isolement* (75), *hyperactivité* (39,1), *troubles du comportement* (36), *différence* (34), *absence d'autonomie* (33), *déficit de concentration* (18) et *absence de communication* (11).

Tableau 1

Évocation hiérarchisée du noyau central des représentations de l'autisme chez les éducatrices et les mères d'enfants autistes

Fréquence rang	Forte	
	RM < 3.5	
	Eléments du noyau central des mères	Eléments du noyau central des éducatrices
Très fort F > 6	- Isolement (25.34)	- Isolement (75)
	- Hyperactivité (20)	- Hyperactivité (39.1)
	- Absence de communication (18)	- Trouble du comportement (36)
		- Différence (34)
		- Sans autonomie (33)
		- Déficit de concentration (18)
		- Absence de communication (11)

Note. RM= Rang moyen, F= fréquence.

Les résultats du tableau (2) montrent que la *différence* (20) et l'*intelligence* (20) sont les éléments périphériques les plus importants de la représentation de l'autisme chez les mères (case n°1). Ces notions traduisent une perception de l'autisme centrée sur des aspects distinctifs et cognitifs. En revanche, les éducatrices (case n°2) identifient des éléments différents comme étant essentiels à leurs représentations, notamment le *repli sur soi* (49), le *bruit* (30), les *troubles* (30) et les *stéréotypies* (20).

Tableau 2

Évocation hiérarchisée du système périphérique des représentations de l'autisme chez les éducatrices et les mères d'enfants autistes

Les éléments périphériques	Fréquence x Rang.	Faible	
		RM > 3,5	
		Les mères	Les éducatrices
La périphérie (1)	Faible F < 6	- Différence (20)	- Repli sur soi (49)
		- Intelligence (20)	- Bruits (30)
			- Trouble (30)
La périphérie (2)			- Stéréotypie (20)

Ces résultats mettent en lumière une divergence significative dans les représentations de l'autisme entre les deux groupes. Tandis que les mères des enfants ayant l'autisme se concentrent davantage sur des caractéristiques perçues comme intrinsèques ou positives (différence, intelligence), les éducatrices adoptent une perspective plus orientée vers les manifestations comportementales et sociales des troubles.

Discussion

La courante étude examine les représentations sociales de l'autisme chez des mères et des éducatrices des enfants porteurs de l'autisme. Elle suppose que les représentations sociales de l'autisme des deux groupes partagent une structure commune. Dans ce cadre, les résultats démontrent que les représentations de l'autisme des éducatrices et des mères d'enfants autistes étaient relativement comparables. Ces représentations sont socialement partagées entre les deux groupes et s'articulent notamment sur "l'isolement et l'hyperactivité". Autour de ces derniers éléments s'organisent les éléments de "bruits, stéréotypie et repli sur soi", pour les mères, et ceux de "différence et d'intelligence" pour les éducatrices, comme des périphéries de leurs représentations de l'autisme. Ces représentations sociales se sont apparues différentes de celles des individus français impliqués à l'étude de Dachez et al. (2016). Bien que la plupart des termes en contenus représentationnels sont comparables entre la population marocaine et celle française, leurs représentations se sont structurés et organisés différemment. Dans ce contexte, les mères des autistes ont une représentation sociale de l'autisme repose principalement sur des dimensions émotionnelles et relationnelles. Des éléments tels que l'isolement, l'hyperactivité et l'absence de communication constituent le noyau central de cette représentation, car ils sont perçus comme essentiels et durables dans la manière dont les mères appréhendent l'autisme. À l'inverse, des notions comme la différence et l'intelligence relèvent davantage du système périphérique : elles sont jugées moins cruciales et plus flexibles, mais contribuent à enrichir et nuancer la représentation de l'autisme. Dans cette perspective, les travaux de Papadopoulos *et al.* (2019) montrent que, face à l'autisme, les mères tendent à valoriser certains aspects de leurs enfants, tels que leurs différences et leurs capacités particulières. Bien que ces éléments périphériques soient moins centraux, ils jouent un rôle déterminant dans la construction d'une image de l'autisme plus positive et moins stigmatisante, favorisant ainsi une meilleure gestion émotionnelle chez les mères. Ces observations concordent également avec les travaux de Moscovici (1984), qui soulignent que les représentations sociales sont façonnées par l'expérience directe et le vécu quotidien. Chez les mères, cet ancrage social s'exprime particulièrement à travers leur rôle familial et leur proximité émotionnelle avec l'enfant. Par ailleurs, Schaaf *et al.* (2015) ont montré que les parents tendent à adopter des interprétations principalement affectives des troubles tels que l'autisme, en raison de leur implication intime dans le développement et le bien-être de leur enfant. Les résultats de cette étude révèlent également que les éducatrices des autistes développent une représentation plus étendue et diversifiée de l'autisme. Cela comprend des caractéristiques comme *l'isolement, l'hyperactivité, les troubles du comportement, la différence, le manque d'autonomie, le déficit de concentration et l'absence de communication*, qui constituent le noyau central de leur représentation. Conformément à l'approche structurelle d'Abrieu, ces éléments sont considérés comme essentiels et stables dans la représentation de l'autisme chez les éducatrices. Par ailleurs, des éléments tels que *le repli sur soi, le bruit, les troubles et les stéréotypies* sont interprétés comme des éléments périphériques, jugés moins essentiels et plus flexibles. Pourtant, ils participent toujours à enrichir et à compléter leur compréhension de l'autisme. Dans ce cadre, les conclusions de l'étude menée par Mavropoulou et Padeliadu (2000) sont particulièrement éclairantes. Ces auteurs ont mis en évidence une certaine confusion concernant les causes du syndrome dans les deux groupes d'enseignants étudiés

(enseignement ordinaire et spécialisé). Néanmoins, leur recherche a également montré que les enseignants de l'enseignement spécialisé étaient plus aptes à identifier correctement les caractéristiques spécifiques de l'autisme. En outre, cette étude souligne que les enseignants de l'enseignement ordinaire et ceux de l'enseignement spécialisé diffèrent dans leurs priorités pédagogiques pour l'accompagnement des enfants autistes, ce qui reflète des perceptions influencées par leur contexte professionnel et leur niveau de spécialisation. Ces résultats confirment que les représentations sociales de l'autisme varient en fonction des rôles sociaux, des contextes et des expériences individuelles. Ces distinctions sont en accord avec les travaux de Moliner et Abric (2007), qui soulignent que les systèmes périphériques des représentations permettent d'adapter les perceptions aux exigences spécifiques des contextes d'expérience et d'action. Ainsi, les mères d'enfants autistes privilégient d'expliquer l'autisme en termes émotionnels et relationnels dans leurs représentations, tandis que les éducatrices adoptent une perspective plus pragmatique et axée sur le comportement. Dans cette optique, Gray (2002) a montré que les parents perçoivent souvent l'autisme comme une source de stigmatisation sociale et familiale, ce qui renforce la présence d'éléments émotionnels dans leurs représentations. De même, l'étude de Woodgate et al. (2008) met en évidence le sentiment d'isolement ressenti par les parents dans leur rôle, expliquant pourquoi des termes tels que "isolement" figurent fréquemment dans leurs perceptions de l'autisme. En revanche, les éducatrices adoptent une approche davantage centrée sur leur rôle professionnel, influencée par leur formation spécialisée et leur expérience pratique. Cette perspective se reflète dans l'étude de Kofidou et al. (2017), qui révèle que de nombreux enseignants perçoivent les élèves autistes différemment de leurs pairs au développement typique, mettant en lumière une représentation spécifique façonnée par le contexte éducatif. Ce regard est cohérent avec les travaux de Flament (1994), soulignant que les représentations sociales des professionnels sont souvent influencées par les normes et les pratiques institutionnelles. Dans le contexte marocain, Zerrouk (2025) indique que les professionnels médico-sociaux développent majoritairement des représentations négatives de l'autisme, conduisant à des interventions souvent inadaptées. L'étude met en évidence une dynamique circulaire dans laquelle les représentations orientent les pratiques professionnelles, et celles-ci contribuent à leur renforcement. De même, Ababou et Hamouich (2022) soulignent que l'autisme est difficile à définir en raison de l'influence des registres socioculturels et des obstacles rencontrés par les familles pour exprimer leur vécu. Les représentations sont donc fortement façonnées par le contexte social et culturel, ainsi que par les difficultés d'intégration, ce qui fragilise le processus thérapeutique. En Algérie, Hamahmi (2015) montre que les représentations varient selon les rôles professionnels et les expériences. Les psychologues se concentrent sur les déficits interactionnels, tandis que les éducateurs privilégient les aspects cognitifs. Les divergences entre psychologues spécialisés, professionnels médico-sociaux et parents révèlent l'absence de référentiels communs, soulignant la nécessité d'une meilleure formation et coordination interprofessionnelle. Par ailleurs, Ben-Cheikh et Rousseau (2013) démontrent que le diagnostic d'autisme modifie les réseaux sociaux et familiaux des parents immigrés du Maghreb au Québec, générant à la fois tensions et nouveaux liens de soutien. Les rencontres entre mères issues de la même communauté sont particulièrement bénéfiques, et l'étude souligne également les difficultés de communication et d'accès aux services, mettant en évidence l'importance de considérer le contexte migratoire pour réduire la solitude et la détresse des parents. Dans l'ensemble, ces observations confirment que les représentations sociales de l'autisme sont modulées par le rôle professionnel, l'expérience personnelle, le contexte culturel et institutionnel. Elles influencent directement les pratiques professionnelles et la qualité des prises en charge, tout en affectant la perception et le soutien social pour les familles. Ces résultats soulignent l'importance de renforcer la formation spécialisée,

d'harmoniser les cadres institutionnels et de soutenir les familles afin d'améliorer l'accompagnement des enfants autistes.

Conclusion

En guise de conclusion, la présente étude met en évidence les représentations sociales de l'autisme chez les mères et les éducatrices marocaines d'enfants autistes, révélant à la fois des points de convergence et de divergence. Les deux groupes partagent un noyau central commun centré sur "isolement" et "hyperactivité", éléments considérés comme essentiels et stables dans leurs représentations. Cette base commune suggère que certaines perceptions de l'autisme sont socialement partagées, facilitant potentiellement une compréhension commune des comportements des enfants entre les familles et les professionnels. Cependant, des différences significatives apparaissent au niveau des éléments périphériques. Pour les mères, des notions telles que "différence" et "intelligence" enrichissent leur perception, traduisant une approche émotionnelle, relationnelle et valorisante, centrée sur l'expérience et les capacités de leur enfant. À l'inverse, les éducatrices mobilisent des éléments périphériques tels que "bruits", "stéréotypies" et "repli sur soi", reflétant une perspective plus pragmatique, orientée vers l'observation des comportements et les défis concrets liés à leur rôle professionnel. Ces divergences mettent en évidence l'influence des contextes sociaux et professionnels sur la construction des représentations et sur l'interprétation des besoins des enfants autistes. Ces résultats soulignent l'importance d'une collaboration renforcée entre les familles et les professionnels. L'harmonisation des perceptions et le partage des connaissances pourraient améliorer la qualité des interventions éducatives et mieux répondre aux besoins des enfants. Par ailleurs, cette étude met en lumière la nécessité de formations spécifiques pour les éducatrices et les mères des enfants autistes. Ses observations ouvrent des perspectives pour de futures recherches, visant à explorer les représentations sociales de l'autisme dans différents contextes culturels et institutionnels, et à examiner comment ces perceptions influencent directement les pratiques éducatives et le bien-être des individus autistes et de leurs familles.

Références

- Abric, C. J. (1993). Central system, peripheral system: their functions and the roles in dynamics of social representations. *Texte sur les représentations sociales*, 2(2), 75-78.
- Abric, C. J. (2003). *Pratiques sociales et représentations*. Paris: PUF.
- American Psychiatric Association [APA]. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM V)*. Washington: DC: Author. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596.744053>
- Ben-Cheikh, I., & Rousseau, C. (2013). Autisme et soutien social dans des familles d'immigration récente: l'expérience de parents originaires du Maghreb. *Santé mentale au Québec*, 38(1), 189-205.
- Bottema-Beutel, K., Kapp, S. K., Lester, J. N., Sasson, N. J., & Hand, B. N. (2021). Avoiding ableist language: Suggestions for autism researchers. *Autism in adulthood*, 3(1), 18-29.
- Charki, A. (2020). Social representations: their functions, structures, and central elements [التمثلات الاجتماعية: وظائفها، بنياتها وعناصرها المركزية]. *Arab Journal of Psychology*, 5(1), 142-151.
- Dachez, J., Ndobo, A., & Carraskal, N. O. (2016). Représentation sociale de l'autisme. *Les Cahiers Internationaux de Psychologie sociale*, 4(112), 477-500.
- Delorme, R., Amsellem, F., & Bourgeron, T. (2018, Décembre). Reconnaître l'autisme. *AUTISME: Le choc des découvertes en neurosciences*(105), pp. 42-47.
- El allami, H. (2024). Représentations sociales du chômage chez les diplômés universitaires marocains. *Rmpsy*. <file:///C:/Users/h.elallami/Downloads/Représentations-sociales-du-chomage-chez-les-diplomes-universitaires-marocains-Article1.pdf>
- Flament, C. (1994). *Les représentations sociales : Une approche structurale*. Presses Universitaires de France.
- Hamahmi, M. (2015). *Représentations sociales et catégorisation du handicap: le cas de l'autisme* (Doctoral dissertation, Montpellier 3).
- Gray, D. E. (2002). Ten years on: A longitudinal study of families of children with autism. *Journal of intellectual and developmental disability*, 27(3), 215-222. <https://doi.org/10.1080/1366825021000008639>
- Jodelet, D. (2003). *Les représentations sociales*. Paris, PUF.
- Kofidou, C., Mantzikos, C., Chatzitheodorou, G., Kyparissos, N., & Karali, A. (2017). Teachers' perceptions and attitudes on the inclusive education of students with autism spectrum disorders (ASD): A literature review. *Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης*, 3, 35-68
- Mavropoulou, S., & Padelidu, S. (2000). Greek teachers' perceptions of autism and implications for educational practice: A preliminary analysis. *Autism*, 4(2), 173-183. <https://doi.org/10.1177/1362361300004002005>
- Moliner, P. (1993). Cinq questions à propos des représentations sociales. *Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*, 20, 5-14.
- Moliner, P., & Abric, J. C. (2007). *Les représentations sociales : Structures, dynamiques et transformations*. Presses Universitaires de Provence.
- Moscovici, S. (1961). *La psychanalyse, son image et son public*. Paris : Presses Universitaires de France. 2ème édition, 1976.
- Papadopoulos, C., Lodder, A., Constantinou, G., & Randhawa, G. (2019). Systematic review of the relationship between autism stigma and informal caregiver mental health. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(5), 1665-1685. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3835-z>
- Schaaf, R. C., Cohn, E. S., Burke, J., Dumont, R., Miller, A., & Mailloux, Z. (2015). Linking sensory factors to participation: Establishing intervention goals with parents for children with autism spectrum disorder. *The American Journal of Occupational Therapy*, 69(5), 6905185005p1-6905185005p8. <https://doi.org/10.5014/ajot.2015.018036>
- Vergès, P. (1992). L'évocation de l'argent: une méthode pour la définition du noyau central d'une représentation. *Bulletin de psychologie*, 45(405), 203-209.
- Woodgate, R. L., Ateah, C., & Secco, L. (2008). Living in a world of our own: The experience of parents who have a child with autism. *Qualitative health research*, 18(8), 1075-1083. <https://doi.org/10.1177/1049732308320112>

World Health Organization [WHO]. (2019). *International statistical classification of diseases and related health problems* (11 ed.). <https://icd.who.int/>.